

CONGRESO
CIUDADES HISTÓRICAS VIVAS
CIUDADES DEL PASADO:
PERVIVENCIA Y DESARROLLO

Ponencias y comunicaciones

TOMO I

MÉRIDA
30, 31 DE ENERO
Y 1 DE FEBRERO DE 1997

[*Documentos*/ACTAS]

**CONGRESO
CIUDADES HISTÓRICAS VIVAS
CIUDADES DEL PASADO:
PERVIVENCIA Y DESARROLLO**

Ponencias y Comunicaciones

TOMO I

**MÉRIDA
30, 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO
1997**

EDITORA REGIONAL DE EXTREMADURA

MÉNDEZ HERNÁN, Vicente (1997): “La distribución sectorial urbana de las profesiones artísticas en la ciudad de Plasencia de mil quinientos”. En Congreso internacional sobre Ciudades Históricas Vivas-Ciudades del Pasado: Pervivencia y Desarrollo, Mérida: Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida, T.º I, pp. 127-130. DOI: 10.5281/zenodo.17187038

Editora Regional de Extremadura
Almendralejo, 14
06800 MÉRIDA (Badajoz)

COLECCIÓN DOCUMENTOS/ACTAS
Primera Edición: noviembre 1997

© De los autores
© De esta edición:
JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Cultura y Patrimonio

Coordinación:
ANTONIO NAVAREÑO MATEOS
PEDRO MATEOS CRUZ
FABIÁN LAVADO RODRÍGUEZ
Diseño: Luis Costillo

I.S.B.N.: 84-7671-425-4 (Obra completa)
I.S.B.N.: 84-7671-462-2 (Tomo I)
Depósito Legal: BA-64-1998
Imprime: Indugrafic, Artes Gráficas S. L.

LA DISTRIBUCIÓN SECTORIAL URBANA DE LAS PROFESIONES ARTÍSTICAS EN LA PLASENCIA DE MIL QUINIENTOS

Vicente Méndez Hernán

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

EL análisis urbano que nos proponemos desarrollar en el presente trabajo, tiene como finalidad determinar en qué sectores de la ciudad de Plasencia se ubicaban las casas y talleres de aquellos artistas que desarrollaron su actividad durante la centuria del siglo XVI y las primeras décadas del XVII. Nos hemos fundamentado para ello en los datos extraídos a partir de cartas de compra, alquiler, rentas de censo o poderes, asentados en la sección de los Protocolos de Plasencia, del Archivo Histórico Provincial de Cáceres. Un documento de primera mano lo ha constituido la escritura de venta de Bulas de la Santa Cruzada, fechada en los primeros meses de 1583, y suscrita por el escribano Gonzalo Jiménez.

Un importante precedente para nuestro trabajo es el meritísimo estudio que José Manuel López Martín abordó en su ya clásico *Paisaje Urbano de Plasencia en los siglos XV y XVI*, donde se aportaban noticias de artistas, aunque de un modo bastante aislado, y nunca planteando una conclusión global de la distribución que durante la centuria del siglo XVI, había gozado en Plasencia la profesionalidad artística.

Destaca López Martín la importancia que para las actividades relacionadas con el trabajo de la madera tuvo la calle Patalón (1993. P. 156), en la que se emplazaban viviendas y talleres de carpinteros, ensambladores y entalladores, con su prolongación hacia las calles alledañas de Moreras, Nueva, Cartas, Pedro Isidro, o las importantes vías de la Rúa, Trujillo o Talavera, donde llega a localizar la actividad de algún entallador concreto.

Sin embargo, y a la vista de los resultados que hemos obtenido a partir del traslado de los datos documentales sobre el plano de Plasencia, es necesario hacer una precisión sobre la correcta ubicación del trabajo artístico de la madera, y el emplazamiento que tenían los artesanos que desarrollaban actividades de carpintería puramente mecánicas. Así llegamos a la conclusión de que toda la actividad que se cernía en torno a las labores de escultura, tanto de imágenes como de retablos, quedaba fundamentalmente limitada al amplio sector comprendido por las importantes calles de la Rúa, Coria o Zapatería, al norte, y la de Sol, y sobre todo Talavera, al sur, constituyendo una importante fuente de actividad la que en la calle Ancha se desarrollaba, y que cierra por la parte occidental este sector que hemos planteado (fig. 1). Qué duda cabe que la plaza, epicentro organizador y distribuidor de toda la actividad urbana, se convierte en el cono de salida de nuestra área, y en el ámbito de fusión del resto de las profesiones

artísticas, al tiempo que la calle de Trujillo supone una importante división de nuestro ámbito en dos partes que, más que separadas, quedan fusionadas por su recorrido. Como ya fuera frecuente durante la Antigüedad, y sobre todo a lo largo de los siglos medievales, el resultado final de la talla de la madera requirió la complementariedad y fulgor que le proporcionaba el trabajo de los pintores, dedicados a policromar, dorar o estofar las nuevas imágenes de devoción, así como plasmar escenas religiosas en los cuadros destinados a los retablos.

De este modo, explicamos la coincidencia que adquiere en el plano de la ciudad la ubicación de los pintores con la de los maestros tallistas, que no casualmente se distribuyen en torno a los principales centros de devoción y demanda artística, así como en las principales calles de la ciudad. Durante el siglo XV, y sobre todo en el XVI, el proceso constructivo de la nueva Catedral está en pleno auge; el convento de San Vicente comienza en estos momentos a demandar todo tipo de ornamentos y obras de arte, así como el de la Encarnación, el convento de las Claras, o las iglesias de San Esteban o San Martín, es decir, es en el sector sur-occidental de la ciudad, donde se ubica la mayor parte de los centros religiosos, muchos de los cuales datan de los siglos XII, XIII y XIV. De aquí parte el emplazamiento que en la calle de la Rúa hace para el entallador *Hayn Moxudo*, durante el siglo XV, Benavides Checa (1907. P. 58), dado que los siglos medievales suponen la causalidad explicativa del origen de la distribución que trazamos para el XVI.

Puntos aislados de actividad artística se sitúan en torno al área de influencia que desde la iglesia de San Salvador se irradia hacia las calles o plazuelas alledañas, tal como es el caso de la puerta de Berrozanas, la calle de las Infantas o el mismo barrio de San Salvador. Frente al importante sector artístico sur-occidental de la ciudad, se emplazan en el opuesto ámbito sur-oriental las casas, y muy probablemente los talleres de los maestros carpinteros, repartidos por la calle Moreras, Patalón, Crespos, Sol, Caballeros, Cartas o Rey, no dejando de tener puntos aislados ubicados en torno a las iglesias de San Salvador. San Martín, Santo Domingo o la misma Catedral. Viene a coincidir con este trazado el ámbito que ocupan en la ciudad los canteros, cuya actividad en muchos casos requería la colaboración de carpinteros, más demandados en general, por el amplio sector poblacional placentino (Fig.1).

Para el siglo XVI y las primeras décadas de la centuria del setecientos, hemos documentado en el importante

ámbito de creación artística que hemos trazado, y que muy probablemente se mantuvo durante todo el siglo XVII, la presencia de un número bastante notable de entalladores, ensambladores y escultores, de entre los que cabe destacar en primer lugar al entallador *Diego Bejarano*, que el día 28 de marzo de 1536 arrienda una casa de María de Barrionuevo, situada en la importante calle del Sol, por tiempo de cinco años (AHPCC. Andrés García. Leg. 772).

El entallador *Francisco Rodríguez*, autor del renaciente retablo de la iglesia de San Martín de Plasencia, junto a su mujer Cezillia Macías, otorga carta de venta el 30 de diciembre de 1561, de la casa que con su corral tiene situada en la plazuela de los Carreteros, a Antón Martín, al que tenemos documentado como carpintero (AHPCC. Alonso García. Leg. 766). También en la plazuela de los Carreteros se documenta en la fecha del 22 de febrero de 1583, la casa que poseía el entallador *Juan Martín* (AHPCC. Gonzalo Jiménez. Leg. 3097), donde ya el 24 de julio de 1612 están viviendo sus herederos; dato cronológico importante para tener una referencia estimativa sobre la fecha de su muerte (AHPCC. Antonio de Morales. Leg. 1745).

Muy cerca, en la de Talavera, y acaso en la esquina de la calle Santa María, estaba viviendo el ensamblador *Gonzalo Bexarano*, probablemente hijo del anterior, hasta el día 1 de enero de 1575, fecha en la que otorga carta de arrendamiento en favor del cerrajero Juan Martín, de una casa que alindaba con las del carpintero *Santillana*, y con la calle Real que va a Santa Clara (AHPCC. Francisco Rodríguez. Leg. 2203). Posteriormente, debió trasladarse a la casa que tenía situada hacia la parroquia de San Miguel (AHPCC. Gonzalo Jiménez. Leg. 3097), y donde muy probablemente debió morir, según se desprende de la carta que el boticario Diego Bexarano otorgó el 13 de mayo de 1625, referente a las propiedades que un día fueron de *Gonzalo Bexarano* (AHPCC. Francisco del Campo. Leg. 245). Por ser ésta una zona de salida desde la puerta de Talavera, debía aglutinar una importante actividad artística; tanto más, por cuanto que también en esta zona tenía emplazada el 11 de marzo de 1583 su vivienda, el entallador *Juan Sánchez* (AHPCC. Gonzalo Jiménez. Leg. 3097).

El 7 de noviembre de 1591 el ensamblador *Lope de Xaén*, junto a su mujer Isabel Rodríguez, arriendan la casa que poseen en la calle Patalón a Luis de Salas (AHPCC. Gonzalo Jiménez. Leg. 1295), acaso perteneciente a un antecesor suyo, muy probablemente también ensamblador (López Martín, 1993. P. 156). Posteriormente, el 17 de diciembre de ese mismo año (AHPCC. Gonzalo Jiménez. Leg. 1295), y para el caso de este mismo artista, se documenta el inmueble que posee en la calle Talavera, que posteriormente arrendaría a Alonso de Rojas el día 30 de abril de 1603 (AHPCC. Francisco del Campo. Leg. 231).

La actividad que documentamos en la calle Patalón del pintor *Antón Ponce*, el 10 de marzo de 1583 (AHPCC. Gonzalo Jiménez. Leg. 3097), viene a ratificar nuestra hipótesis sobre el radio de acción en el que se distribuye la actividad artística en la ciudad de Plasencia, pues no sólo son los escultores, entalladores o ensambladores los que ubican sus obradores en esta parte de la ciudad, sino que también hay que contar con la complementariedad que les ofrecía la actividad de la pintura.

El día 6 de diciembre de 1536, el entallador *Diego Ximénez* figura como arrendatario de una casa “cabe la

yglesia de San Esteban desta çibdad de Plasencia”, que a su vez subarrienda el día 5 de julio de 1538 al barbero portugués Bartolomé Álvarez, para que éste pueda situar su tienda en un pedazo del portal de su casa, en cuyo taller estaba trabajando *Cristóbal de Gata*, oficial que figura entre los testigos de la carta de arrendamiento del artista (AHPCC. Andrés García. Leg. 772).

También tiene su casa el ensamblador *Francisco Hélices* cerca de la iglesia de San Esteban (AHPCC. Gonzalo Jiménez. Leg. 3097, 11 de marzo de 1583), por lo que el entorno de la puerta y calle de Talavera, junto con las cercanías de la Plaza Mayor, resulta ser un importante centro de tallistas de la madera, dispuestos en las principales vías de comunicación de la ciudad, y junto a uno de los principales centros religiosos de la misma.

Del importante, y tan escasamente conocido autor del retablo mayor de la iglesia parroquial de Arroyo de la Luz, *Alonso Hipólito* (García Mogollón, 1979. Pp. 299-300), según la carta que otorga el 10 de mayo de 1557 (AHCC. Francisco Paniagua. Leg. 3244), podemos ubicar su actividad en las dos casas que poseía, una en la calle de Trujillo, y otra en la calle Ancha, cerca de la Puerta de Trujillo, en la que aún el 9 de septiembre de 1562 está viviendo (AHPCC. Alonso García. Leg. 766), dado que el día 14 de enero de 1571 es ya citado como difunto (AHPCC. Francisco Rodríguez. Leg. 2202); muy probablemente pudiera estar utilizando nuestro artista el inmueble situado en la calle trujillana como taller en el que desempeñar su oficio de escultor, que además contaba con la ventaja de estar situado muy cerca de su lugar de reposo.

La calle Ancha, junto con el sector comprendido a partir de la Puerta de Trujillo, y la calle a la que ésta da entrada, debió ser un centro aglutinador de una ferviente actividad artística, sobre todo relacionada con el aspecto de la madera que venimos analizando, pues aquí también encontramos ubicada la casa de otro de los grandes entalladores placentinos, *Baltasar García*, documentado para el 23 de febrero de 1583; concretamente su casa estaba situada en la calle Ancha de la Puerta de Trujillo. A su vez, y documentada en la Puerta de Trujillo, situamos el 11 de marzo de 1583 la casa del entallador Pedro Álvarez (AHPCC. Gonzalo Jiménez. Leg. 3097), un artista, al igual que muchos de los que damos a conocer en esta relación, inédito hasta la presente fecha, y del que aún no tenemos noticias en lo referente a obra conservada.

Resulta sorprendente la movilidad artística derivada de las fuentes consultadas, pues si para la fecha indicada *Baltasar García* vive en la calle que corre paralela a la muralla, el 16 de febrero de 1606 el expresado inmueble figura arrendado al pintor *Juan de Quintana*, de lo que se deriva la relación que debía existir entre estos dos artistas, que en más de una ocasión forman compañía para la realización de alguna obra concreta (AHPCC. Francisco del Campo. Leg. 232). Sin embargo, la actividad y el caudal de *Juan de Quintana* debió aumentar en estos momentos, según se desprende de otra escritura otorgada ante Francisco del Campo el 11 de enero de 1608, por la que *Baltasar García de Angulo* le vendía la casa que poseía en la calle Ancha de la ciudad de Plasencia (AHPCC. Francisco del Campo. Leg. 234), a pesar de que este inmueble se lo había cedido en donación a su sobrino Francisco García Alegre, el 29 de agosto de 1598.

En la calle de Trujillo también se concentró el trabajo que desarrollaban pintores como *Gregorio de Córdoba*, al

que en más de una ocasión se ha relacionado con las netas labores de policromía. Del mismo, hemos documentado su vivienda situada en la Puerta de Trujillo para el 11 de febrero de 1583 (AHPCC. Gonzalo Jiménez. Leg. 3097), así como para el 9 de septiembre de 1605, fecha ésta en la que ya son sus herederos los titulares de la propiedad (AHPCC. García Álvarez Oropesa. Leg. 2779). También situada en la calle de Trujillo tenía alquilada el pintor *Antonio González de Castro* su casa, según la carta de pago que le es otorgada el 7 de marzo de 1622 (AHPCC. Francisco del Campo. Leg. 242).

En la zona norte de la ciudad placentina se documentan varios puntos de actividad artística, aunque de un modo más distanciado, puntual y somero, que para el importante sector comprendido entre las calles del Sol y de la Rúa. Es en la puerta de Berrozanas, y probablemente relacionado con su procedencia, donde se ubica la casa que el 21 de mayo de 1618 fue arrendada por el pintor, vecino de la villa de Béjar, *Juan Bautista Balmaseda* (AHPCC. Blasco Gil. Leg. 918).

Este asentamiento en la Puerta de Berrozanas, junto al que conocemos para la fecha del 6 de febrero de 1583 del pintor *Diego Pérez de Cervera* (AHPCC. Gonzalo Jiménez. Leg. 3097), que en este momento se encuentra viviendo en el barrio de San Salvador, demuestra que en el sector norte de la ciudad se desarrollaba una incipiente actividad artística, que de algún modo quedaba conectada con los importantes talleres situados en la parte sur-occidental de la antigua ciudad; dato que extraemos a partir de la situación que hemos localizado de la casa del hermano del expresado pintor, *Antonio Pérez de Cervera*, que el 15 de febrero se encuentra ocupando el inmueble de la calle Podadores, una travesía paralela a la calle Ancha, entre las importantes vías de la Zapatería o de la Rúa y de Trujillo. Muy cerca de la Casa de las Infantas tenía situada su casa el pintor *Pedro González de San Martín*, que el día 28 de julio de 1536 ya se menciona como difunto en la carta que su hijo, *Diego González de San Martín*, también pintor, otorga sobre el inmueble que de su padre había heredado, junto con su hermano Pedro González. (AHPCC. Andrés Rodríguez. Leg. 2183). Otros pintores se documentan para esta zona de la ciudad: *Francisco Sánchez*, de nuevo en Berrozanas, *Pedro García*, en Sal Ildelfonso, y *Alonso de Paredes*, en la calle Nueva (López Martín, 1993. Pp. 163, 175-176, 186).

Diferente es el caso de los plateros (*Sebastián Jiménez*, *Francisco de Tendilla*, *Diego de Pedraza*, *Juan Micael*...) y los bordadores (Andrés de Trejo, Alonso Gómez, Pedro de Soria, Diego García, Juan de Molina...), que encuentran como área definida de ubicación, y en consecuencia, con un barrio muy concreto, la plaza y la importante calle de la Rúa, salvo el caso del platero *Juan de Tendilla*, que sitúa su obrador en la calle Talavera. Igual sucede con los plateros cacereños, localizados sobre

todo en el portal de los plateros de la Plaza Mayor (Lozano Bartolozzi, 1980. P. 265). Importante era pues la actividad económica que en torno a este sector se desarrollaba, tremendamente concentrado frente a la "dispersión" apreciada para los entalladores, ensambladores, pintores y canteros.

También solían asentarse en la plaza de la ciudad importantes personalidades y dignatarios de la vida pública. Así explicamos la carta de arrendamiento que establece el día 11 de mayo de 1608 el vecino y regidor de Plasencia, Diego Pérez de Melo, en favor del escribano Antonio de Morales, y su mujer, la pintora *Luisa de Quintana*, de una casa situada en la plaza pública. No creemos que *Luisa de Quintana*, encargada de terminar la policromía del retablo mayor del convento de Santo Domingo de Plasencia, ante la muerte de su marido, el pintor *Miguel Martínez*, continuara en estos momentos con el taller, dado que en los documentos no vuelve a ser mencionada como tal pintora, siendo inexistentes los que se refieren a esta particular actividad (AHPCC. Plasencia. Francisco del Campo. Leg. 234).

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

FUENTES. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CÁCERES. PROTOCOLOS PLACENTINOS.

ÁLVAREZ OROPESA, García. Leg. 2779.

CAMPO, Francisco del. Legs. 231, 232, 234, 242, 245.

GARCÍA, Andrés. Leg. 772.

GARCÍA, Alonso. Leg. 766.

GIL, Blasco. Leg. 918.

JIMÉNEZ, Gonzalo. Legs. 1295, 3097.

MORALES, Antonio. Leg. 1745.

PANIAGUA, Francisco. Leg. 3244.

RODRÍGUEZ, Francisco. Legs. 2201, 2203.

BIBLIOGRAFÍA

BENAVIDES CHECA, José, *Prelados placentinos. Notas para sus biografías y para la historia documental de la Santa Iglesia Catedral y ciudad de Plasencia*. Plasencia, 1907.

LÓPEZ MARTÍN, José Manuel., *Paisaje Urbano de Plasencia en los siglos XV y XVI*. Vva de la Serena, 1993.

LOZANO BARTOLOZZI, M^a del Mar, *El Desarrollo Urbanístico de Cáceres*. Cáceres, 1980.

GARCÍA MOGOLLÓN, Florencio-Javier, *En torno al retablo de la Iglesia Parroquial de Arroyo de la Luz (Cáceres)*, en "Estudios dedicados a Carlos Callejo Serrano" (Cáceres, 1979), pp. 299-322.

PULIDO Y PULIDO, Tomás., *Datos para la Historia artística cacereña*. Cáceres, 1980.

FIGURA 1

La distribución de la profesionalidad artística en la Plasencia del siglo XVI y primeras décadas del XVII.